

НОВОСТИ

Трудовая миграция украинцев в оценках украинской власти и международных организаций

По оценкам МВФ¹, украинская экономика стала стабильнее после кризиса 2014-2015 годов, однако является все еще уязвимой для возможных потрясений, страна все еще непривлекательна для инвесторов, а на заработках за рубежом находится от 2-х до 3-х миллионов человек. Украинские власти говорят о еще более высоких цифрах по трудовым мигрантам ("заробитчанам")². Так, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек³.

Прогнозы на этот год также немного отличаются. Так, Национальный банк Украины прогнозирует стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины в 2019 году на уровне 2018 года⁴. А Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) считает⁵, что в 2019 году Украина потеряет еще 1,5% трудовых ресурсов и займет первое место в мире по этому показателю:

¹ [Ukraine : Request for Stand-By Arrangement and Cancellation of Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine](https://www.imf.org/~media/Files/Publications/CR/2019/cr1903.ashx) (ISBN/ISSN 9781484392676/1934-7685) / International Monetary Fund. European Dept., January 8, 2019. - 111 p. <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/CR/2019/cr1903.ashx>

² МВФ подсчитал украинцев-заробитчан / Корреспондент.net, 9 января 2019 года.

<https://korrespondent.net/ukraine/4051580-mvf-podschytal-ukrayntsev-zarobytchan>

³ Рева рассказал, сколько украинцев работает за границей на постоянной основе / 112 Украина, 22.12.2018. <https://112.ua/obshchestvo/reva-rasskazal-skolko-ukraincev-rabotaet-za-granicey-na-postoyannoy-osnove-474601.html> и https://www.youtube.com/watch?v=OuzhsLKO1_Y

⁴ НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины / РБК-Украина, 11.01.2019.

<https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-dal-prognoz-trudovoy-migratsii-ukrainy-1547217247.html>

⁵ Jakeman M. [Predictions for 2019: Coming off the boil](https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2019.pdf) / Global Economy Watch, <https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2019.pdf>

Сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы. В десятку по сокращению рабочей силы также входят Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Венгрия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь⁶.

Мигранты увеличивают доходы своих семей, оставшихся в Украине, но не платят налоги в бюджет. Так, за девять месяцев 2018 года объем частных переводов в Украину составил 8,160 млрд долларов⁷ (7,5% от ВВП страны, по данным третьего квартала прошлого года). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка⁸. Больше всего переводов поступало в Украину из Польши, далее идут Россия, США и Чехия:

	млн дол.
Находження	2737
у тому числі:	
Польща	914
Росія	238
США	226
Чеська Республіка	217
Італія	119
Сполучене Королівство	101
Німеччина	95
Кіпр	91
Ізраїль	83
Греція	48
Віргінські острови (Брит.)	43
Об'єднані Арабські Еміра	33
Сінгапур	32
Нідерланди	30
Канада	26
Іспанія	22
Швейцарія	21
Туреччина	20
Норвегія	14
Португалія	15
Інші країни	349
Довідково:	
Країни ЄС	1791
Країни СНД	274

Трудовые мигранты, по определению Международная организация труда (МОТ) ООН, это люди старше 15 лет, которые переехали в другую страну в поисках работы или нашли работу после переезда в зарубежное государство. Согласно данным МОТ, трудовые мигранты составляют

⁶ Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силы / Корреспондент.net, 10 января 2019 года. <https://korrespondent.net/ukraine/4052169-ukrayne-predrekly-lyderstvo-po-utrate-rabochei-sily>

⁷ НБУ подсчитал, сколько частных переводов прислали в Украину / Корреспондент.biz, 4 января 2019 года. <https://korrespondent.net/business/financial/4050199-nbu-podschyтал-skolko-chastnykh-perevodov-pryslaly-v-ukraynu>

⁸ НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

около 4,7% от общемировой рабочей силы (164 млн человек). Их количество с 2013 года по 2018 год выросло на 9%⁹.

При оценке миграции важно знать количество населения, общее и трудоспособное. По данным Госстата Украины, на 1 ноября 2018 года численность населения Украины составляла 42 198,5 тысяч человек. При этом около 7,2 млн из них - пенсионеры. И если количество пенсионеров точно знает пенсионный фонд, то общая численность населения вызывает большие сомнения, так как на Украине последняя перепись населения проводилась в 2001 году¹⁰. Несмотря на рекомендации ООН проводить перепись населения каждые 10 лет, перепись была назначена на 2012 год, а затем несколько раз переносилась: на 2013 год, затем на 2016 год, затем на 2020 год¹¹.

Отдельной оценки заслуживает внутренняя миграция трудоспособного населения из оккупированных Россией регионов Украины: Крыма, части Донецкой и части Луганской областей. По данным Министерства социальной политики Украины, на начала этого года зарегистрировано больше 1,5 млн внутренне перемещенных лиц¹². По данным опросов Международной организации по миграции и Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины, более трети из них не планирует возвращаться домой, а 5% планирует выехать из Украины за границу¹³. Массовой уезжают из Украины также студенты, ученые и преподаватели¹⁴. Большинство выбирает Польшу, Германию, Великобританию, Чехию, Данию, Швецию, Канаду, США¹⁵. Потеря интеллектуального потенциала также болезненна для страны, как потеря рабочих рук.

Подготовил Шевченко А.С. (ХРИПОЗ)

[Шевченко А.С. Трудовая миграция украинцев в оценках украинской власти и международных организаций // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 1(87). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 5-7.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2538616>]

Ключевые слова: Украина, трудовая миграция, новости, внутренне перемещенные лица, война и оккупация, МВФ, Global Economy Watch, Международная Организация Труда.

⁹ В ООН назвали количество трудовых мигрантов в мире / Корреспондент, 5 декабря 2018 года.

<https://korrespondent.net/business/economics/4040308-v-oon-nazvaly-kolychestvo-trudovykh-myhrantov-v-myre>

¹⁰ Всеукраинская перепись населения'2001 / Государственный комитет статистики Украины.

<http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/>

¹¹ Всеукраинская перепись населения (2020) / Википедия.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинская_перепись_населения_\(2020\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинская_перепись_населения_(2020))

¹² Обліковано 1 512 367 переселенців / Міністерство соціальної політики України, 8 січня 2019 року.

<https://www.msp.gov.ua/news/16541.html>

¹³ Более трети переселенцев из Крыма и Донбасса не планируют возвращаться домой, – опрос / ЗИК, 16 декабря 2018 года.

https://zik.ua/ru/news/2018/12/16/bolee_trety_pereselentsev_uz_kryma_y_donbassa_ne_planyruyut_vozvras_hchatsya_1471023

¹⁴ Shevchenko Valentina V. (2018) The reform of the higher education of Ukraine in the conditions of the military-political crisis / International Journal of Educational Development (ISSN 0738-0593). In Press.

<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009>

¹⁵ Бабенко М. Страна без работников. Почему украинцы массово уезжают работать за границу / Фокус, 20.03.2018. <https://focus.ua/economics/393776/>